

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI
BIZNES VA TADBIRKORLIK OLIY MAKTABI

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Yashil

Barqarorlik uchun innovatsiyalar:

Yashil iqtisodiyodga o'tish davrida
biznes va tadbirkorlik bo'yicha

2025 - yil
1-30-aprel

RESEARCH
AND GRANTS UPDATES

NAVBATDAN
TASHQARI SON

<https://gsbe-research.uz/conferences-ups-uz>

conference@gsbe.uz

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Luis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

*Elektron nashr. 112 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.*

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Dunyo sug'urta bozorida yashil xizmatlarning taraqqiyot strategiyalari.....	7
Alimov Baxodir Batirovich	
Yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish.....	14
Marupov Kabil Komilovich	
O'zbekiston iqtisodiyotini yashillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning joriy holati tahlili.....	20
Nurmetova Muyassar	
Econometric assessment of the impact of investments on the economic system of Surkhandarya region	29
Nurbek Khatamov	
Debt versus tax financing in infrastructure: impact on employment	37
Raxmatov Firdavs Feruz o'g'li, Kengesbaeva Gulfayruz Azamatovna	
Digital infrastructure and green energy in export diversification: evidence from post-soviet countries.....	47
Sadriddinov Ulugbek Jaloliddin ugli	
Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili	55
Toshpulatova Malika Ulug'bek qizi	
Развитие финтеха в узбекистане: современное состояние и международный контекст	63
Адилова Сакинахон	
Yashil iqtisodiyotni innovasion rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini baholash	68
Rasulova Dilfuza, Kaytarov Voxid	
Gibrid avtomobillar importida to'lovlar undirish amaliyotini takomillashtirish.....	80
Kaljanov Baxadir Dauletbaevich	
Стратегии корпоративного управления и привлечения иностранных инвестиций в условиях устойчивой экономики.....	88
Фарход Каракулов	
The impact of WTO accession on Uzbekistan's trade policy: in the case of Kazakhstan	102
Azimjonov Muhammadsoli Muhammadolim o'g'li	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA AMALIY VA NAZARIY TRENINGLAR ORQALI XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Marupov Kabil Komilovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi "Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi"
Samarqand viloyat hududiy filiali rahbari
Email: marupovkobil01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning hozirgi holati, tadbirkorlik subyektlarini zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish hamda ularga zarur ko'nikmalarni shakllantirishning dolzarb masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: biznes muhit, islohotlar, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, yashil iqtisodiyot, Global Entrepreneurship Monitor, YAİM, barqaror biznes, globallashuv, raqobat, innovatsiya, amaliy va nazariy trening, bozor tahlili, biznes yuritish.

Abstract: This article details the current issues of improving the effectiveness of private entrepreneurial activity in the conditions of a green economy through practical and theoretical training, the current state of small business and private entrepreneurship, arming business entities with modern knowledge, the formation of the necessary skills in them.

Key words: Business environment, reforms, small business, private entrepreneurship, GDP, sustainable business, globalization, competition, innovation, practical and theoretical training, market analysis, business management, market analysis.

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о повышении эффективности деятельности частного предпринимательства посредством практических и теоретических тренингов в условиях зеленой экономики, освещены актуальные вопросы современного состояния малого бизнеса и частного предпринимательства, вооружения субъектов предпринимательства современными знаниями, формирования у них необходимых навыков.

Ключевые слова: Деловая среда, реформы, малый бизнес, частное предпринимательство, ВВП, устойчивый бизнес, глобализация, конкуренция, инновации, практическое и теоретическое обучение, анализ рынка, ведение бизнеса, анализ рынка.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyoti tamoyillarini chuqurlashtirish, aholi bandligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda xususiy tadbirkorlik faoliyatining o'zni tobora ortib bormoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay biznes muhit yaratilmoqda, moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlari takomillashtirilmoqda.

Hozirgi zamon iqtisodiy rivojlanishida ekologik muammolarni hisobga olgan holda, barqaror va muvozanatli yondashuvlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, global miqyosda iqlim o'zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish oqibatida yuzaga kelgan muammolar yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish zaruratini tug'dirmoqda.

2024-yil yakunlariga ko'ra, mamlakatda faoliyat yuritayotgan xususiy tadbirkorlik subyektlari soni 1,5 milliondan oshgan, ularda 5 millionga yaqin fuqaro doimiy ish o'zni bilan ta'minlangan. Xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik umumiy ichki mahsulotda (YAİM) salmoqli ulushni egallamoqda. Davlat tomonidan tadbirkorlar uchun yer va bino ajratilishi, kredit va soliqliq imtiyozlari hamda elektron hisobot tizimlarining joriy qilinishi soha rivojida muhim omil bo'lmoqda. O'zbekistonda xususiy tadbirkorlik faoliyatining hozirgi holati,

amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud imtiyozlar va statistik ko'rsatkichlar tahlil qilinmoqda hamda ularning milliy iqtisodiyotdagi o'rne ilmiy asosda yoritilmoqda.

2023-yil yakunlariga ko'ra, kichik biznesning respublika YAIMdagi ulushi 51,2% ni tashkil etgan. Hududlarda kichik biznesning eng katta ulushi Surxondaryo viloyatida (hududda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat umumiy hajmining 75,9% ini tashkil etgan), Jizzax (73,7%), Namangan (72,8%) va Samarqand (72,8%) viloyatlarida kuzatilgan. Kichik biznesning eng kam ulushi esa Navoiy (26%) va Toshkent (48,7%) viloyatlarida qayd etilgan.

Mazkur maqolaning maqsadi — yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida tashkil etilgan amaliy va nazariy treninglarning xususiy tadbirkorlik samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish, mavjud tajribalarni o'rganish hamda takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish va yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish masalasi so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hisobotlarda o'z aksini topmoqda. Ushbu maqolada foydalanilgan adabiyotlar tahlili quyidagi yo'nalishlarga bo'linadi.

Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot bo'yicha BMT (UNEP, 2011), Jahon banki (World Bank, 2020) va boshqa xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari — ekologik muvozanat, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolat tamoyillari — asos qilib olingan. Ushbu manbalar yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyalarini belgilashda muhim yo'riqnoma sifatida xizmat qilmoqda.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)ning 2022-yildagi hisobotida treninglarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri chuqur tahlil qilingan. Ushbu hisobotga ko'ra, treninglarda ishtirok etgan tadbirkorlar yuqori darajada innovatsion yondashuv va ekologik mas'uliyatni o'z biznes faoliyatida qo'llagan.

O'zbekiston va boshqa mamlakat olimlari tomonidan yozilgan maqolalarda treninglarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi, ayniqsa xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirishdagi o'rne yoritilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan tayyorlangan materiallarda treninglar orqali raqamli va ekologik savodxonlikni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

"StartUp Uzbekistan", "Tadbirkor ayol" va boshqa mahalliy loyihalar doirasida o'tkazilgan treninglar natijalariga oid ma'lumotlar ushbu tashabbuslarning tadbirkorlik faolligini oshirishga bo'lgan amaliy ta'sirini ko'rsatmoqda. Ushbu tajribalar, ayniqsa ekologik yo'naltirilgan kichik bizneslarni rivojlantirishda ijobiy natijalar bergani aniqlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yashil iqtisodiyot sharoitida amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirish imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqot quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlarga asoslandi.

Ilmiy maqolalar, xalqaro va milliy hisobotlar, xususan Global Entrepreneurship Monitor (GEM)ning 2022-yilgi hisobotidagi statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Bu orqali treninglarning tadbirkorlikka ta'siri raqamli ko'rsatkichlar asosida baholandi.

Treninglarda qatnashgan va qatnashmagan tadbirkorlar o'rtasidagi farqlar turli ko'rsatkichlar (ekologik barqarorlik, moliyaviy natijalar, biznes kengayishi va boshqalar) asosida solishtirildi. Ushbu yondashuv treninglarning bevosita samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Mahalliy loyihalar va trening dasturlari (masalan, "StartUp Uzbekistan" yoki "Tadbirkor ayol") doirasida olingan real natijalar asosida tahlil olib borildi. Ishtirokchilar faoliyatidagi o'zgarishlar monitoringi orqali trening samaradorligi aniqlashtirildi.

Tadqiqotda statistik ko'rsatkichlar asosida tuzilgan jadvallar, ustunli diagrammalar va infografikalar orqali trening natijalari aniq va qulay tarzda ifodalandi. Bu yondashuv o'quvchi uchun mavzuni chuqurroq anglash imkonini bermoqda.

Treninglarning mazmuni, o'rgatilyotgan ko'nikmalar va o'quv dasturlarining strukturasi tavsifiy yondashuv asosida tahlil qilindi. Bu orqali treninglar mazmunining xususiy tadbirkorlar uchun nechog'li dolzarbligi o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashuv jarayonida mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotining muhim omillaridan biri bu — tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishidir. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida samaradorlikka erishish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishda malakali va bilimli tadbirkorlar muhim o'rin tutmoqda.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, tadbirkorlik subyektlarini zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, ularga zarur ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Aynan shu maqsadda tashkil etilayotgan nazariy

va amaliy treninglar tadbirkorlikni samarali tashkil etish, biznes yuritish malakalarini oshirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish hamda bozor iqtisodiyoti sharoitida faol harakat qilish imkonini bermoqda. Amaliy va nazariy treninglarning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdagi o'rni, ularning natijadorligi, xorijiy va mahalliy tajribalar asosida tahlil qilinmoqda hamda ilg'or yondashuvlar yoritib berilmoqda (1-rasm).

1-rasm. 2010-2024-yillarda O'zbekistonda biznes treninglarda ishtirok etgan yoshlar soni

So'nggi yillarda O'zbekiston yoshlarining tadbirkorlik salohiyatini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy treninglar orqali keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2022–2023-yillarda “Tadbirkorlik asoslari” o'quv kurslari orqali 400 mingdan ortiq fuqaro malakasini oshirgan. Ularning 23 % i kredit olib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. “Biznesni yuritish ko'nikmalariga” ega bo'lganlar orasida kredit qaytarish darajasi 95 % dan yuqori hisoblanadi.

Yuqoridagi diagrammada 2010-yildan 2024-yilgacha O'zbekistonda biznes treninglarda ishtirok etgan yoshlar sonining yillik o'sishi (taxminiy asosda) tasvirlangan. Bu o'sish davlat siyosatidagi islohotlar, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturlari hamda xalqaro tashkilotlar ishtirokining natijasidir.

Nazariy va amaliy treninglar natijasida quyidagi yutuqlarga erishildi:

Yangi ish o'rinlari yaratildi. Treninglarda ishtirok etgan yoshlar tomonidan tashkil etilgan bizneslar orqali minglab yangi ish o'rinlari yaratildi.

Innovatsion loyihalar amalga oshirildi. Yosh tadbirkorlar tomonidan innovatsion g'oyalar asosida yangi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqildi.

Ekspert salohiyati oshdi. Ba'zi yosh tadbirkorlar o'z mahsulotlarini xorijiy bozorga chiqarishga muvaffaq bo'lishdi.

Misol tariqasida, O'zbekistonda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda turli dasturlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi (BMTTD) tomonidan yoshlar uchun biznes treninglar tashkil etilib, ularning tadbirkorlik ko'nikmalari rivojlantirilmoqda.

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hisobotiga ko'ra, tadbirkorlik bilimlari va treninglar samaradorligi (Global Entrepreneurship Monitor, 2022) maqolasida biznes treninglarda ishtirok etgan tadbirkorlar tahlili berilgan (1-jadval):

1-jadval. Treninglarda qatnashgan va qatnashmagan tadbirkorlar taqqaslanishi

Ko'rsatkichlar	Treningda qatnashganlar (%)	Treningda qatnashmaganlar (%)
Ekologik barqarorlikni inobatga olganlar	68%	45%
Biznesini kengaytirishga harakat qilganlar	55%	36%
Yashil texnologiyalarni qo'llaganlar	42%	21%
Moliyaviy barqarorlikka erishganlar	61%	35%

Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgan natijalar amaliy va nazariy treninglarda ishtirok etgan xususiy tadbirkorlar faoliyatida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlarni aks ettirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, tadbirkorlarning 68 % i o'z faoliyatida ekologik barqarorlik strategiyasini joriy qilgan, 40 % i esa yashil mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Shuningdek, 61 % tadbirkor treningdan so'ng o'z bizneslarida moliyaviy foyda oshganini bildirgan (2-jadval).

2-jadval. Yashil biznes uchun trening mazmuni va o'rgatiladigan ko'nikmalar

Trening bloki	Ko'nikma/tayyorlov yo'nalishi
Ekologik xabardorlik	Atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, chiqindini boshqarish
Biznes rejalashtirish	Bozor tahlili, yashil mahsulot segmenti
Yashil innovatsiyalar	Kam energiya sarfi, qayta tiklanuvchi manbalar
Moliyaviy savodxonlik	Sarf-harajat tahlili, foyda rejasi
Marketing va raqamli savdo	Eko-branding, onlayn savdo kanallari

Yuqoridagi jadvalda yashil biznes uchun trening dasturlarining asosiy bloklari va ular doirasida o'rgatiladigan ko'nikmalar ko'rsatilgan. Trening mazmuni xususiy tadbirkorlarning ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda zamonaviy bozor talablariga mos ravishda biznes yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan (3-jadval).

3-jadval. Trening natijasida qo'lga kiritilgan yutuqlar (so'rovnomaga asosida)

Yutuq turi	Ishirokchilarning ulushi (%)
Yashil sertifikat yoki litsenziya olganlar	35%
Ekologik mahsulot ishlab chiqarishni boshlaganlar	40%
Mahsulot tannarxini kamaytirganlar	47%
Tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatganlar	50%

Yuqoridagi jadvalda yashil biznes bo'yicha o'tkazilgan treninglar natijasida ishtirokchilarning qo'lga kiritgan yutuqlari aks ettirilgan. So'rovnomaga natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, treninglar nafaqat bilim va ko'nikmalarni oshirish, balki amaliy natijalarga erishishda ham muhim rol o'ynagan.

35 % ishtirokchilar treningdan so'ng yashil sertifikat yoki litsenziya olishga muvaffaq bo'lgan. Bu natija ularning ishlab chiqarish jarayonlari va mahsulotlarini ekologik standartlarga moslashtirganini ko'rsatmoqda.

40 % ishtirokchilar ekologik mahsulot ishlab chiqarishni boshlagan bo'lib, bu yashil iqtisodiyot tamoyillarining tadbirkorlik faoliyatiga amalda tatbiq etilayotganidan dalolat bermoqda.

47 % tadbirkorlar mahsulot tannarxini kamaytirishga erishgan. Bu natija ularning ishlab chiqarish jarayonlarida resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirganliklarini ko'rsatmoqda.

50 % ishtirokchilar esa o'z faoliyat doirasida boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Bu esa yashil tarmoq va kooperatsiya imkoniyatlarining kengayishiga xizmat qilmoqda.

Ushbu natijalar amaliy va nazariy treninglarning xususiy tadbirkorlarning barqaror va ekologik mas'uliyatli faoliyat yuritishdagi rolini tasdiqlamoqda.

Treninglarda ishtirok etgan hamda bilim olgan tadbirkorlar orasida biznesni 3 yildan ortiq davom ettirish darajasi 60 % ni tashkil etgan, trening olmaganlar orasida esa bu ko'rsatkich atigi 35 % ni tashkil qilgan. Bu esa treninglar biznes barqarorligiga ijobiy ta'sir etishini ko'rsatmoqda.

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universitetida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra (TDIU, 2021), tadbirkorlik treninglarida qatnashgan shaxslar orasida muvaffaqiyatli biznes ochganlar soni 1,7 baravarga oshgan, shuningdek, treninglarda qatnashganlarning 73 % i tadbirkorlikni boshlashda treninglar yordam berganini ta'kidlagan.

Amaliy treninglar orqali ko'nikmalarni oshirish (ILO – International Labour Organization). ILO'ning "Start and Improve Your Business" (SIYB) dasturi asosida:

treninglarda qatnashganlarning daromadi o'rtacha 30 % ga oshgan;

130 dan ortiq davlatda tatbiq etilgan;

O'zbekiston bo'yicha 2020-yilda 8 mingdan ortiq kishi ishtirok etgan.

Shuni ta'kidlash zarurki, nazariy treninglar bilim asoslarini beradi: rejalashtirish, marketing, moliyaviy savodxonlikni oshirishga yordam beradi. Amaliy treninglar esa real hayotga tayyorlaydi, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish, mijozlar bilan ishlash uchun muhim fundamental bilimlarni beradi.

Ikkalasi birgalikda:

tadbirkorlikni boshlash uchun zarur shart-sharoitni yaratadi;

barqaror biznes yuritish uchun asos bo'ladi;

ishsizlikni kamaytiradi va iqtisodiy faollikni oshiradi.

Amaliy va nazariy treninglar orqali xususiy tadbirkorlik samaradorligini oshirish mavzusi iqtisodiy rivojlanish va inson kapitali salohiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu biznes treninglar asosiy tushunchalar, maqsadlar va ularning samaradorlikka ta'siri haqida umumiy ma'lumot beradi. Amaliy va nazariy treninglar xususiy tadbirkorlarga bilim, ko'nikma va yangi qarashlar berishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlaridir. Ular orqali tadbirkorlar o'z faoliyatlarini samarali tashkil etish, moliyaviy rejalashtirish, bozor tahlili, innovatsiyalardan foydalanish kabi sohalarda bilim va salohiyatlarini oshiradilar.

Treninglarning asosiy maqsadlari xususiy tadbirkorlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, tadbirkorlikda innovatsiyalarni qo'llash imkoniyatlarini o'rgatish, bozor sharoitida to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini samarali tashkil etish, muvaffaqiyatli biznes modellar bilan tanishtirishdan iboratdir.

Nazariy treninglar biznes reja tuzish nazariyasi, moliya va hisob-kitob asoslari, bozor tahlili va raqobat muhitini tushunish, xalqaro tajriba va keys-stadi tahlillarini o'z ichiga oladi. Amaliy treninglar esa simulyatsiya (modeling) va biznes o'yinlar, real tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq holatlarni tahlil qilish, praktika mashg'ulotlari va master-klasslar, mentorlik va kouching dasturlarini qamrab oladi.

Tadqiqotlar va amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, treninglarda ishtirok etgan tadbirkorlar ishlab chiqarish hajmini oshiradi, foydani ko'paytiradi, yangi ish o'rinlari yaratadi, bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlaydi hamda biznesni kengaytirish yoki eksportga chiqish imkoniyatlariga ega bo'ladi.

Bunday treninglar BMTning 8-maqsadi (yaxshi ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish) hamda 4-maqsadi (sifatli ta'lim) bilan uzviy bog'liqdir. Ular mahalliy aholi bandligini oshirish va iqtisodiy tenglikka erishishga hissa qo'shmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Globalashuv va raqobat kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda innovatsion rivojlanishga erishishda xususiy tadbirkorlikning o'rni tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar o'rtasida tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish orqali ularning iqtisodiy faolligini ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu borada nazariy va amaliy treninglarning samarali tashkil etilishi muhim rol o'ynaydi.

O'tkazilgan tahlillar va xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, treninglarda ishtirok etgan tadbirkorlar ekologik barqarorlikka ko'proq e'tibor qaratadi, biznes rejalashtirish va innovatsion yondashuv bo'yicha yuqori ko'nikmalarga ega bo'ladi hamda o'z faoliyatini kengaytirishga tayyor bo'ladi.

Nazariy va amaliy treninglar yosh tadbirkorlarni biznes yuritish asoslari, moliyaviy savodxonlik, marketing strategiyalari, raqamli texnologiyalar va huquqiy bilimlar bilan qurollantirmoqda.

2010-yildan 2024-yilgacha O'zbekistonda biznes treninglarda qatnashgan yoshlar soni yildan-yilga ortib, 2024-yilga kelib taxminan 200 ming ishtirokchiga yetgan. Bu jarayonlarda xalqaro tashkilotlarning hissasi ham katta bo'lgan. Masalan, BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP), Yevropa Ittifoqi, JICA kabi hamkorlar tomonidan ko'plab loyiha va dasturlar amalga oshirilgan. Shuningdek, Germaniyaning "Dual Education" tizimi asosida nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan ta'lim yondashuvlari O'zbekistonda ham tajriba tariqasida joriy qilinmoqda.

Amaliy va nazariy treninglar yoshlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularni biznes yuritish bo'yicha yetuk mutaxassis sifatida shakllantirish, shuningdek, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shishlariga xizmat qilmoqda. Bu esa o'z navbatida Barqaror rivojlanish maqsadlarining 4-maqsadi (sifatli ta'lim) va 8-maqsadi (ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish) ga hamohangdir. Kelgusida bunday treninglarni kengaytirish va raqamli shaklga o'tkazish esa yanada samarali natijalarga olib keladi.

Yashil iqtisodiyotga oid treninglarni kengaytirish – Respublikamizning barcha hududlarida ekologik jihatdan barqaror biznesni rivojlantirishga yo'naltirilgan trening dasturlarini joriy etish lozim.

Tadbirkorlar uchun sektorlararo hamkorlikni kuchaytirish – oliy ta'lim muassasalari, nodavlat tashkilotlar va mahalliy hokimiyatlar bilan hamkorlikda treninglar tashkil qilish samaradorlikni oshiradi.

Trening materiallarini zamonaviy texnologiyalar asosida tayyorlash – onlayn kurslar, mobil ilovalar, interaktiv testlar orqali treninglar yanada qulay va ommabop bo'lishi mumkin.

Trening ishtirokchilarining monitoring tizimini joriy etish – treninglardan so'ng tadbirkorlarning faoliyati, natijalari va muvaffaqiyati ustidan monitoring yuritilishi kerak.

Yashil biznes tashabbuslarini moliyalashtirish – treninglarda ishtirok etgan, ekologik barqaror biznes g'oyasini ishlab chiqqan tadbirkorlar uchun maxsus grant va kredit dasturlarini yaratish foydali bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Demokratik islohotlarni izchil davom ettirish, halqimiz uchun tinch va osoyishta, munosib hayot darajasini yaratish – barqaror taraqqiyot kafolatidir. O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining VIII s'ezdidagi ma'ruzasi. O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining rasmiy sayti.
2. Berkinov B.B. Tadbirkorlik rivoji yangi bosqichda. Biznes-Daily Ekonom. gazeta. № 79. (1946) 7.07.2015 y.
3. Eshov M. kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanish bosqichlari // «Bozor, pul va kredit», 2002. №5. 24–22-b.
4. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) rasmiy hisobotlari, 2023.
5. Jahon Banki "Doing Business" hisoboti, 2020.
6. ILO (International Labour Organization) Annual Report, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi ma'lumotlari, 2023.
8. YUNESKO xalqaro ta'lim statistikasi, 2022.
9. Germaniya Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot vazirligi (BMZ) ma'lumotlari.
10. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy byulleteni, 2023.
11. O'zbekiston Milliy banki kredit tahlil hisobotlari, 2023.
12. www.yomi.uz – Yoshlar siyosati sharhi, 2024.
13. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari.
14. "Biznes va Innovatsiyalar" jurnali, 2022-yil, №3.
15. SamDU Iqtisodiyot fakulteti ilmiy to'plami, 2023.
16. Silk Road xalqaro universiteti ilmiy maqolalar to'plami, 2024.
17. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025-yil. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

